

SUV TANQISLIGI SHAROITIDA XOSILDORLIKGA «GENOTIP X MUXIT X YIL» NING TA’SIRI

Adilova Shoxista Shuxrat qizi, Baboyev Saidmurat Kimsanboyevich

Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti AN RUz

Toshkent viloyati 111208 Kibray Yuqori-Yuz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027924>

Annatsiya. Tadqiqotlarimizda geografik kelib chiqishi turlicha bo‘lgan navlar don xosildorligiga genotip, muxit va yillarning ta’siri suv tanqisligi va optimal sug‘orilgan sharoitlarda o‘rganildi. FAWWON-SA va rayonlashgan bug‘doy navlari ko‘chatzorlariga nisbatan qadimgi navlar jamlangan ko‘chatzorda suv tanqisligi sharoitida don hosildorligining shakllanishi genotipga 64% bog‘liqligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: genotip, muxit, yil, xosildorlik, suv tanqisligi.

Аннотация. В наших исследованиях изучено влияние генотипа, среды и года на урожайность зерна сортов различного географического происхождения в условиях водного дефицита и оптимальных условий орошения. У стародавних сортов пшеницы влияния генотипа на урожайность зерна составляло (64%) выше, что выше чем районированных сортов и образцов FAWWON-SA.

Ключевые слова: генотип, среда, год, урожайность, водный дефицит.

Abstract. In our research, the effect of genotype, environment and years on the grain yield of varieties of different geographical origins was studied under water deficit and optimal irrigation conditions. The effect of genotype on grain yield was (64%) higher in ancient wheat varieties, which was higher than the raonized varieties and FAWWON-SA accessions.

Key words: genotype, environment, year, interaction, productivity, water deficiency.

Don xosildorligi belgisi bo‘yicha barqaror nav yaratish uchun o‘rganilayotgan populyasiya ichida shu belgi bo‘yicha keng genetik xilma-xillik mavjud bo‘lishi lozimdir. Genotip x muxitning t‘asirini o‘rganish va tushunish orqali shu populyasiya ichidan turli iqlim sharoitlari ta’siriga yuqori barqarorlikni namoyon etuvchi genotiplarni identifikatsiya qilish imkoni mavjud [1].

Genotip x muxitning (GEI)- o‘zaro tasiri bu genetik faktorlar yoki allelar va fenotipning bog‘liqligi bo‘lib, shu boqliqlik turli noqulay iqlim sharoiti ta’sirida o‘zgarishidir [2].

Bug‘doy genotiplarida xosildorlikning barqaror qiymati nafaqat genotipning mutloq maxsuldorligiga yoki biron bir foydali xususiyatlari (kasalliklarga chidamlilik, sifat) mavjudligigagina emas, balki turli noqulay muxit ta’sirida shu qobiliyatni saqlab qolish imkoniyatiga xam bog‘liq. Navlarning bir necha yillar mobaynida, turli geografik zonalarda abiotik stresslarga javob reaksiyasini qay darajada “Genotip x muhit”ning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish juda muhim ahamiyatga ega.

2018-2022 yillarda hosildorlikning o‘zgaruvchanligiga “Genotip x muhit x yil” o‘zaro ta’sirini geografik kelib chiqishi bo‘yicha farq qiluvchi ko‘chatzor navlarida tavsiflash jarayonida tabiiy iqlim o‘zgarishiga genotipning javob reaksiyasi aniqlandi. Tahlillar ko‘p faktorli dispersion taxlil (MANOVA) usulida NCSS programmasida amalga oshirilib, sezilarli farqlanish borligini ko‘rsatdi ($P < 0.05$).

1-jadval

2018-2022 yillarda suv tanqisligi xamda optimal muhitda uchta ko‘chatzor navlarining 1m² don xosildorligi ko‘rsatkichlari

	mean		CV		range	
	s	o	s	o	s	o
3 yillik						
Fawwon SA	388,84 ±18,2	394,44±17,2	44,62%	45,14%	209,8- 579,3	266,9- 667,6
Qadimgi navlar	348,13 ±10,2	325,46 ±11,2	32,10%	32,30%	135,1-590	160,5- 489,4
Rayonlashgan navlar	425,25 ±14,1	550,311±18,2	17,51%	17,56%	224,3- 548,3	320,5- 718,3

Ko‘p faktorli dispersion tahlil uchun geografik kelib chiqishi turlicha bo‘lgan uchta ko‘chatzor navlarining (genotip), ikki xil (suv tanqisligi va optimal sug‘orilgan) sharoitlarda (muxit) uch yillik (yil) xosildorlik ko‘rsatkichlariga genotip x muxit x yil ta’siri tahlil qilindi. Ko‘chatzarlarning uch yillik don xosildorligi ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan, shu jadval asosida ko‘p faktorli dispersion tahlil amalga oshirildi.

Ko‘p faktorli dispersion tahlilga ko‘ra (FAWWON-SA) yarim-qurg‘oqchil ko‘chatzori nav-namunalari don xosildorligiga 2 xil muxit (suv tanqisligi va sug‘orilgan) xamda 3 yilning noqulay ob xavosi ta’siri 2 faktorli dispersion analiz yordamida o‘rganilganda, don xosildorligi o‘zgaruvchanligiga yilning ta’siri ikkala sharoitda xam yuqori (optimal sharoitda 46,93%, suv tanqisligi sharoitida 37,70%) bo‘lganligi aniqlandi.

Don xosildorligining o‘zgaruvchanligiga genotipning ulushi 21,64% va 24,31% kam bo‘ldi. Suv tanqisligi sharoitida qurg‘oqchilikka moslashgan navlarda genotip x yil ning o‘zaro birlashgan ta’siri (38,0%) va yilning ta’siri (37,7%) deyarli bir xil yuqori, genotipning ta’siri esa nisbatan pastroq (24,31%) ekanligi aniqlandi.

Qadimgi maxalliy navlar ko‘chatzorining don xosildorligiga «genotip x muxit x yil» ta’siri taxlil qilinganda, shu belgining barqarorligiga genotip ulushi stress sharoitida 60 % va optimal sharoitda 64 % boshqa ko‘chatzor navlariga nisbatan yuqoriligi aniqlandi. Lalmi maydonlarda muxit deyarli o‘zgarmas bo‘lganligi nav xususiyatining barqaror bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Shu bilan bir qatorda xosildorlik belgisining o‘zgaruvchanligiga 3 yilning va shu yillardagi turli noqulay iqlim sharoiti ta’siri past bo‘lganligi aniqlandi.

Ikkala sharoida xam xosildorlik belgisiga yilning ta’siri 8 % va 10% pastroq bo‘ldi. Suv tanqisligi sharoitida genotip va yilning birgalikdagi ta’siri esa 32 % ni tashkil etdi.

Rayonlashgan navlar ko‘chatzori xosildorlikka genotip, muxitlar va yillarning ta’siri bo‘yicha tahlil natijalariga ko‘ra suv tanqisligi sharoitida yillardagi ob-xavoning ta’siri 47%, genotip ta’siri 20% ni va genotip bilan yillarning kombinasion ta’siri esa 33% ni tashkil etdi. Optimal sharoitda xosildorlikning shakillanishiga yillarning ta’siri suv tanqisligi sharoitiga nisbatan yuqoriroq bo‘lib, genotip ta’siri 23 % va genotip x yil ta’siri 26 % tashkil etdi.

Geografik kelib chiqishi turlicha bo‘lgan navlar ko‘chatzorlari don xosildorligi uch yillik tabiiy iqlimning xamda suv tanqisligi va optimal sug‘orilgan sharoitning ta’siri bo‘yicha umumlashgan tahlil natijalariga ko‘ra, FAWWON-SA va rayonlashgan bug‘doy navlari

ko‘chatzorlariga nisbatan qadimgi navlar jamlangan ko‘chatzorda suv tanqisligi sharoitida don hosildorligining shakllanishi genotipga 64% bog‘liqligi, yillar ta’sirida qadimgi mahalliy navlarning genotipik dispersiyaning yuqoriligi va tabiiy iqlimning turli o‘zgarishlariga barqarorligi bilan bog‘liq. Rayonlashgan navlar ko‘chatzorida don hosildorligining yillar davomidagi o‘zgaruvchanlik yuqori 52,2% bo‘lishi navlarning tashqi muhit omillarga ta’sirchan ekanligini ko‘rsatdi.

Adabiyotlar

1. Regmi, D.; Poudel, M.R.; Bishwas, K.C.; Poudel, P.B. Yield Stability of Different Elite Wheat Lines under Drought and Irrigated Environments using AMMI and GGE Biplots. *Int. J. Appl. Sci. Biotechnol.* 2021, 9, 98–106.
2. Bhartiya, A.; Aditya, J.P.; Kumari, V.; Kishore, N.; Purwar, J.P.; Agrawal, A.; Kant, L. Stability analysis of soybean [*Glycine max* (L.) Merrill] genotypes under multi-environments rainfed condition of North Western Himalayan hills. *Indian J. Genet. Plant Breed.* 2018, 78, 342–347.